

Raxmonov Dostonbek Rustam o'g'li

TIU bitiruvchisi

Raxmonova Mohinur Ma'murjon qizi

O'zXIA 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5869860>

IBRONIY MUQADDAS KITOBI (BIBLIYA)DA MUHAMMAD ALAYHISSALOM ISMNING TOPILISHI

FINDING THE NAME OF PROPHET MUHAMMAD (PBUH) IN THE HEBREW BIBLE

Abstract: *It is aimed in this article to clarify and prove that the name of the last Prophet Muhammad (pbuh) was mentioned in Hebrew Bible and New Testament. There are several prophecies and information about a mystery man and His arrival in "Song of songs" which is one of the book in Hebrew Bible. It has been determined in the process of translation from Hebrew into English this book's 5th chapter was about Prophet Muhammad (pbuh) and His description. The name of Prophet Muhammad (pbuh) was written word by word in this chapter. However, His name was translated with another meaning, not "Muhammad". Furthermore, in "Gospel of John" that is a part of New Testament Jesus (pbuh) foretold about an Advocate who comes after him. This article will be of interest and read not only to Muslim readers but also to Christians, Jews and followers of other religious dispensations.*

Keywords: *Hebrew Bible, Shir Hashirim, Song of Songs (Song of Solomon), the name of Muhammad (pbuh), New Testament, Gospel of John, altogether lovely.*

Muhammad alayhissalom Alloh tomonidan bashariyatga yuborilgan eng oxirgi payg'ambardir. U zotning kelishi, oxirzamon payg'ambari etib tanlanishi va ismlari haqida Muqaddas Kitoblarda juda ko'p eslatmalar, ogohlantirishlar keltirib o'tilgan Davrlar o'tishi bilan bu oyatlar insonlar tomonidan ma'lum darajada o'zgartirilgan. Keyinchalik, professorlar, tadqiqotchilar, din ulamolari va boshqa ilm egalarning izlanishlari natijasida bu kabi o'zgarishlar tagida asl haqiqat yashiringanligi o'rganib borilgan va bugungi kunda ham tadqiqot jarayonlari davom etib kelmoqda. Ana shunday tadqiqotlardan birida Bibliyaning Eski Ahd qismidagi qadimiy yozuvlardan birida Muhammad alayhissalom ismi keltirilganligi aniqlangan. Bu kitob qadimiy ibroniy tilida yozilgan bo'lib, uni zamonaviy tilga tarjima qilinganda boshqa ma'noda, ya'ni "Muhammad" ismining ma'nosini beruvchi "sevimli", "maqtovga sazovor", "tinimsiz maqtaladigan" kabi so'zlar bilan almashtirilgan.

Ma'lumki, Ibroniya Bibliyasi (Tanah) yahudiy va xristianlarning muqaddas diniy kitoblar to'plami bo'lib, o'z ichiga Tavrot (Torah), Nevi'im (Payg'ambarlar haqida), Ketuvim (Yozuvlar) kitoblarini oladi. Tavrot ("Ko'rsatmalar", "O'qitish", "Qonun") quyidagi besh qismlardan tarkib topgan bo'lib, ular:

Ibtido. Chiqish. Loviy. Sonlar. Ikkinchi Qonun. Ba'zan Tavrot Ibroniya Bibliyasi nomining sinonimi sifatida ham ishlatiladi. Nevi'im ikki qismga bo'linadi: 1. Dastlabki payg'ambarlar. 2. So'nggi payg'ambarlar. Ketuvim tarkibida Ezradan to Nehemiahgacha¹ bo'lgan I va II Xronologiyalar mavjud. Shuningdek, u o'z tarkibiga 12 ta kitobni oladi.

Shir haShirim – (ibroniy tilidan tarjima qilinganda “qo'shiqlar qo'shig'i” yoki “Sulaymon qo'shig'i”) Ibroniya Bibliyasidagi Ketuvim (Yozuvlar) nomi bilan ma'lum bo'lgan, Tanahning oxirgi qismidan topilgan muqaddas beshta qo'lyozmalar (megillot) dan biridir. Uning boshlang'ich qismi Qirol Sulaymonga tegishli ekani aytiladi, shuningdek, uning qolgan qismlari ikki sevishgan o'rtasidagi suhbatlar, ularning uzumzor va gulzorlarda bir-birini qidirishi kabi voqealardan tashkil topgan. Lekin bu ma'juziy o'xshatish, ya'ni metafora bo'lib, Xudo va Isroil xalqi o'rtasidagi sevgi nazarda tutilgan. Muqaddas Kitobning bu qismi yahudiylarning Pasxa va Shabbat bayramlarida an'anaviy tarzda qiroat qilinadi. Uning yigirmadan ortiq variantlarini uchratish mumkin.

So'ngi tadqiqotlarga ko'ra “Muhammad” ismi asl ibroniy (ivrit) tilida yozilgan Ibroniya Muqaddas Kitobi (Bibliya)da topilgan. Aniqroq aytadigan bo'lsak, uning yuqorida keltirilgan Ketuvim qismidagi beshta muqaddas qo'lyozmalardan biri bo'lmish Shir haShirim, ya'ni Sulaymon qo'shig'i bo'limining beshinchi bobida bu ismning borligi aniqlangan. Ushbu bo'limda sirli insonga payg'ambarlik berilishi haqida xabarlar keltirilgan. Shuningdek, uning ko'rinishi qanday holatda bo'lishi ham aytib o'tilgan.

Sulaymon qo'shig'i 5.8 qatorida “Ey Iyerussalim qizlari, sizdan o'tinib so'rayman, agar sevganimni ko'rsangiz, unga nima deysizlar? Agar uni ko'rib qolsangiz, unga sevgisidan kuchsiz qolganimni [ba'zi o'rinlarda sevgisidan kasal bo'lib qolganimni] unga yetkazing”, deyiladi. Keyingi 5.9 qatorida esa “Sening sevganing qanday, u boshqa ayollardan ham go'zalmi, uning boshqalardan nima ortiq joyi borki, sen bizdan unga buni yetkazishimizni so'rayapsan? ”, deyiladi. E'tibor qaratadigan bo'lsak, bu qatorda “boshqa ayollardan” deyilgan. Bu jumlaning kitobning deyarli barcha variantlarida uchratishimiz mumkin. Buni o'qigach, ayol kishi haqida gap ketganmi degan xulosaga kelish mumkin. Ammo keying qatordagi jumlar bu fikrga oydinlik kiritadi. Unda: “ Mening sevganim nurli yuzli va qizg'ish (tanli), o'n minglab odamdan ustunroq (yaxshiroqdir)” 5.10. Bu ta'riflar Payg'ambar Muhammad alayhissalomning “oy yuzli, bug'doyrangli, ikki yuzlari qizil va boshqa insonlardan ustun” kabi ta'riflariga mos keladi. “O'n minglab odamdan ustunroqdir” deya ta'kidlangan o'rinda Muhammad alayhissalomning milodiy 630-yilda o'n ming kishilik armiya bilan Makkaga kirib kelganliklari nazarda tutiladi. Shuningdek, “Uning boshi nozik oltin kabi, uning sochlari to'lqinsimon va qarg'a kabi qop-qora”, 5.11 deya davom ettiriladi keyingi qismda. Bu o'rinda “uning” (ibroniy tilida שָׁלוֹם) so'zi ishlatilgan bo'lib, ingliz va rus tillarida “his” , “ero” bo'lgani kabi ibroniy tilida bu o'g'il bolaga nisbatan ishlatiladi. Demak,

¹ Yahudiy koinlaridan biri

uning (Sulaymonning) sevgan insoni erkak kishi ekani tushuniladi. 5.12 “Uning ko‘zlari suv oqimlari bo‘yidagi kaptarlarga o‘xshaydi, sutga cho‘milgan, zargarlik buyumlariga o‘xshaydi.ular sutda yuvilgan marvaridlar kabi o‘rnatiladi”. Bu yerda Muhammad alayhissalomning ko‘zlari porloq va kipriklari uzun ekanligi nazarda tutilgan. “Uning yanoqlari xushbo‘y ziravorlar to‘shalgan joyga o‘xshaydi, uning lablari nilufar guliga o‘xshaydi va xushbo‘y myrih (modda) tomayotgandek bo‘ladi”. Bu ta‘rifdan ham Muhammad alayhissalomning yanoqlari qizil, ya‘ni xushbo‘y ziravorlar rangiga o‘xshashligi, U zotdan doimo xushbo‘y hid taralib turishi va og‘izlaridan ham muattar bo‘y kelishi aynan mos kelishini bilib olishimiz mumkin. Ushbu kitobning barcha variantlari,nusxalari bir-biridan ma‘no jihatidan ham deyarli farq qilmaydi. Ulardagi so‘zlarning faqatgina sinonim tarzida qo‘llanganiga guvoh bo‘lamiz. Beshinchi bobdagi keyingi 5.14 qatorida uning tashqi ko‘rinishlari,qo‘llari,yelkalari,tana qismi ta‘riflanganini ko‘rib o‘tamiz. “Uning qo‘llari topaz (qimmatbaho modda) bilan o‘rnatilgan oltin ustunlar kabidir, uning tanasi qimmatbaho tosh bilan bezatilgan,sayqallangan fil suyagiga o‘xshaydi.”.

Beshinchi bobning 5.15 qatorida ushbu payg‘ambarlik beriladigan sirli isnon Livan diyorida insonlarga o‘xshatiladi. Bilamizki, Livan arab davlatlaridan biri bo‘lib, Isroil davlati bilan chegaradosh. Ana shu payg‘ambarligi kutilayotgan inson ham aynan arab bo‘lishi nazarda tutiladi. Berean Bibliyasida: “Uning oyoqlari sof oltindan yasalgan marmar ustunlardir. Uning ko‘rinishi Livanga o‘xshaydi, sadr daraxtlaridek ulug‘vor.” Yana bir kitobda: כְּאַרְזִים בְּחוּר כְּלִבְנוֹן מְרֵאָהוּ עַל-אַדְנֵי-יָפוֹ מִיִּסְדִּים שֶׁשׁ עֲמוּדֵי טוֹשׁוּקֵיוֹ. (šwōqāyw ‘ammûdê šēš mēyussādīm ‘al-’adônê-fāz marə‘ēhû kalləbānwōn bāhūr kā‘ārāzīm). Ya‘ni, “Uning oyoqlari marmar ustunlarga o‘xshab,nozik oltin chanoqlarga o‘rnatilgan. U Livanga (livanlikka) o‘xshaydi, sadr daraxti kabi tanlangan”.

Ushbu bobning so‘nggi 5.16 qatorida bevosita Muhammad Payg‘ambar ismi keltirib o‘tiladi. “Uning og‘zi shirindir (ya‘ni shirinsuxan, muloyim, shirinsozli), U sevimlidir. U mening do‘stim, U mening sevganimdir, ey Iyerussalim qizlari” Ibroniylardan tarjima qilinganda, “” ma‘nosi sevimli, hursand qiluvchi, maqtovga sazovor ma‘nolarini beradi. Bibliyaning turli variantlarida turlicha ko‘rinishda berilgan. Kitobning ingliz tiliga tarjima qilingan nusxalarida “altogether lovely”, ya‘ni “barcha uchun sevimli”, “to‘liq seviladigan” kabi ma‘nolarda keltirib o‘tiladi. Aslida ko‘plab insonlar mana shu jumla bilan berilgan so‘z tagida ana shu sirli insonning ismi yashiringanini bilmaydilar. Bu qadimiy ibroniy tilida yozilgan haqiqiy megilot (qo‘lyozma) ning o‘n oltinchi oyat (qator)ida keltirib o‘tilgan. זֶה מְחַמְדִּים, וְכֵלֹ, מְחַמְדִּים, חָכוֹ. Ibroniylardan tarjima qilinganda, “mem”, “het”, “dalet” harflaridan tashkil topgan “Mahammad” ya‘ni “Muhammad” ismi paydo bo‘ladi. bu yerda ‘ ayirish belgisi bilan ajratib qo‘yilgan י – “im” qismi hurmat va maqtovning ko‘plik shakli hisoblanadi va “Muhammadim”, ya‘ni “ko‘plab maqtovga sazovor Muhammad” tarzida tarjima qilinadi. Ibroniylardan tarjima qilinganda “Ela”- “yakka Xudo” degani bo‘lib, unga “im” qismi

qo‘shilsa, “Elahim” ya’ni “maqtalgan, cheksiz maqto‘v va hurmatga sazovor Xudo ma’nosi” paydo bo‘ladi. Endi esa Muhammad so‘zini qo‘yib, jumlani o‘qib ko‘ramiz: “Uning og‘zi (so‘zi) juda ham shirindir, U cheksiz hurmatga sazovor Muhammadir, U mening do‘stim, U mening sevganimdir, ey Iyerrussalim qizlari!”.

Bibliyaning Yangi Ahd qismidan o‘rin olgan Gospel of John (John haqiqati) kitobining 14.15.16 qismlarida ham Iso Masihdan keyin keladigan tarafdor (ingliz tilida “The Advocate”) haqida bir necha xabarlar keltirilgan. 14-qism, 16-qatorida: “Men Otamdan so‘rayman va U sizlarga mendan keyin boshqa homiy (tarafdor, himoyachi) yuboradi va u sizlarni hech qachon tark etmaydi”. Boshqa variantlarida “ va U bir umr sizlar bilan bo‘ladi” kabi tarjima bilan berilgan. Bu yerda boshqa “himoyachi”, “tarafdor”dan murod keying, oxirzamon payg‘ambari kelishi haqidagi ogohlantirishdir. Ushbu kitobning 15.26 qismida: “Qachonki Otam tomonidan sizlarga yuborilgan U himoyachi (Tarafdor) kelsa, u men haqimda guvohlik beradi.” 16.7 qismida: “Lekin sizlarga rostini aytadigan bo‘lsam, mening ketishim siz uchun yaxshidir. Men ketmasam, U tarafdor sizning oldingizga kelmaydi; lekin agar men borsam, uni sizning oldingizga yuboraman”. John haqiqati kitobining boshqa qismlarida ham bu kabi xabarlarini uchratishimiz mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, Bibliyaning barcha qismlarini diqqat bilan o‘qib, ularni Qur‘oni Karim bilan solishtirib chiqadigan bo‘lsak, juda ko‘p haqiqatlarga duch kelishimiz mumkin. Qur‘oni Karimning bir necha oyatlarida Muhammad alayhissalom ismlari va uning oxirzamon payg‘ambari etib yuborilishi haqidagi xabarlar avvalgi Muqaddas Kitoblarda ham keltirilgani haqidagi ma‘lumotlar mavjud. Qur‘oni Karim Alloh tomonidan qiyomatgacha o‘zgartirilmaydigan va himoya qilinadigan nafaqat islom dinining balki butun bashariyat bilishi lozim bo‘lgan Muqaddas Kitobdir. Shunday ekan, Unda aytib o‘tilgan xabarlar haqdir. Avvalgi Kitoblarda Muhammad alayhissalom kelishi haqidagi xabarlar ma‘lum darajada o‘zgartirilgan bo‘lsa ham, bu o‘zgarishlar aslida haqiqatni yashirganligi sekin-asta o‘z tasdig‘ini topmoqda. Bu esa rad etib bo‘lmas haqiqatdir. Har bir inson ana shu Muqaddas Kitoblarni (Bibliya) o‘rganib, uning tarkibidagi to‘g‘ri va yanglish holatda yozilgan jihatlarini topa bilishi, Qur‘oni Karim bilan solishtirib, tadqiq qila bilishi maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN MANBA VA ADABIYOTLAR

1. Bibliya (Eski Ahd). Online kitob
2. Bibliya (Yangi Ahd) John haqiqati (Gospel of John)
3. Sulaymon qo‘shig‘i.(Song of songs) T.Morisson

INTERNET SAYTLARI

1. <https://www.biblegateway.com>
2. <https://www.bible.com>
3. <https://www.jewishvirtuallibrary.org/links-bibliography-of-related-websites>
4. <https://www.chabad.org>

5. <https://www.sacred-texts.com/bib/tan/sol005.htm>
6. <https://fb.watch/9NUXczrxQJ/>